

Codice Pelavicino Digitale

Manuale d'uso per la
codifica

Chiara Alzetta, Alessio Miaschi

INDICE

Indice.....	2
1 Il Codice Pelavicino.....	4
2 La TEI.....	5
3 Schema di Codifica.....	6
3.1 header.....	6
3.2 core.....	7
3.3 textstructure.....	9
3.4 namesdates.....	10
3.5 figure.....	11
3.6 msdescription.....	12
4 Modello di Codifica.....	15
4.1 L'intestazione.....	15
4.1.1 Titolo.....	16
4.1.2 Pubblicazione e distribuzione.....	16
4.1.3 Descrizione della fonte.....	17
4.2 Il corpo del testo.....	19
4.2.1 I Documenti.....	20
4.2.1.1 Elementi del front.....	20
4.2.1.1.1 La numerazione dei documenti.....	20
4.2.1.1.2 Luogo e data.....	21
4.2.1.1.3 Altre informazioni.....	22
4.2.1.1.4 Riepilogo.....	24
4.2.1.2 Il testo.....	24
4.2.1.2.1 Le date.....	25
4.2.1.2.2 I mestieri.....	25
4.2.1.2.3 Le monete.....	26
4.2.1.2.4 Le citazioni.....	26
4.2.1.2.5 Gli interventi editoriali.....	26
4.2.2 Le liste.....	28
4.2.2.1 Le liste di persone.....	28
4.2.2.1.1 Nell'header.....	28
4.2.2.1.2 Nel testo.....	29

4.2.2.2 Le liste di luoghi.....	29
4.2.2.2.1 Nell'header.....	30
4.2.2.2.2 Nel testo.....	30
4.2.3 Le immagini.....	31
4.2.3.1 Nell'header.....	31
4.2.3.2 Nel testo.....	32
4.3 Elementi del back.....	32
4.3.1 I riferimenti bibliografici.....	32
4.3.1.1 Nel front.....	32
4.3.1.2 Nel back.....	33
5 Tutorials.....	34
5.1 Da Excel a XML.....	34
5.2 Associare un foglio di stile XSL-T.....	35
6 Modello di Codifica Generico per i Documenti del Codice Pelavicino.....	37
Struttura del documento globale.....	37
Elementi dell'intestazione (<teiHeader>).....	38
Elementi del <front> per ogni testo.....	41
Elementi del <back> globale.....	42
Lista degli attributi presenti nel codice.....	43

1 IL CODICE PELAVICINO

Il Codice Pelavicino è un volume in cartapeccora del 1241, conservato presso l'Archivio del Capitolo della Cattedrale di Sarzana. Al suo interno vi si trovano oltre cinquecento documenti riguardanti la diocesi di Luni.

Tutti i documenti sono però in verità delle trascrizioni di documenti originali realizzate nel corso del 1200 che probabilmente già all'epoca si stavano deteriorando. L'opera di raccolta e trascrizione dei documenti iniziò nel 1241 su richiesta del Marchese Oberto Pelavicino, vicario generale dell'Imperatore Federico II per la Lunigiana.

Il volume originariamente era composto di quattro parti distinte, ancora ben riconoscibili nonostante siano state rilegate insieme in età moderna.

La prima parte costituisce l'inventario dell'archivio vescovile lunense così come si presentava alla fine del XIII secolo. Anche nella seconda parte, il *Liber Magister*, troviamo un lungo elenco di beni, diritti, censi in denaro o in natura, spettanti al Vescovo di Luni. La terza parte è il *Liber Iurium*, che contiene la trascrizione degli oltre cinquecento documenti pubblici e privati che provverebbero, a detta del copiatore, la legittimità dei diritti feudali e dei possessi patrimoniali della Chiesa lunense.

Il Codice è scritto in caratteri gotici e la lingua usata è il latino medievale. Per quanto riguarda gli inchiostri, nella prima parte c'è una forte presenza di rosso a scopo ornamentale: lo troviamo nelle lettere iniziali, nelle legature e nelle maiuscole anche nel corpo del testo.

I *signa tabellionis*, ovvero gli elementi identificativi del notaio, sono stati riprodotti con molta cura e dovizia di particolari nelle parti iniziali del codice, fino a diventare delle copie sempre più approssimative man mano che si procede.

Il codice è dotato di un enorme valore storico perché, attraverso i tantissimi documenti di varia natura, è possibile creare una precisa panoramica della vita all'interno della Curia di Luni per un periodo di circa quattrocento anni.

2 LA TEI

La TEI, acronimo per *Text Encoding Initiative*, è un consorzio di istituzioni linguistiche e letterarie che mette a disposizione uno standard per la rappresentazione dei testi in formato digitale. La sua missione consiste nello sviluppare una serie di norme che fungano da linee-guida per la codifica di testi umanistici a livello internazionale.

Le linee guida possono essere applicate a qualsiasi tipologia testuale: non vi sono restrizioni inerenti la data di pubblicazione o la struttura.

Questo strumento si rivolge principalmente all'ambito accademico e, per questo, sono messi a disposizione anche strumenti per la formazione degli utenti, come tutorial e documentazioni.

Il consorzio fu istituito nel 1987 e realizzò una prima versione delle *Guidelines* già nel 1990. Nel corso degli anni diversi enti culturali e biblioteche si interessarono al progetto e misero a disposizione i loro fondi letterari per permettere la diffusione dello standard TEI.

Oggi è lo standard di codifica più diffuso, anche grazie alle numerose opere di sensibilizzazione degli utenti promosse dal consorzio e viene scelto per la produzione di metadati relativi a testi digitali. Anche il linguaggio di marcatura, in cui sono espresse le norme e le raccomandazioni, è il più diffuso per le risorse digitali di tutti i tipi: l'eXtensible Markup Language (XML).

3 SCHEMA DI CODIFICA

Nello schema di codifica, creato con lo strumento chiamato TEI Roma, sono stati inseriti i seguenti moduli:

- a) header;
- b) tei;
- c) core;
- d) textstructure;
- e) namesdates;
- f) figure;
- g) msdescription.

Qui di seguito verranno descritte le funzionalità di ogni modulo e gli elementi ad esso appartenenti che sono stati utilizzati, nonché i capitoli di questo manuale dove viene approfondita la funzionalità specifica che ha svolto ogni elemento all'interno della codifica.

3.1 HEADER

Header è un modulo che contiene quegli elementi necessari alla catalogazione bibliografica di un documento XML.

Gli elementi che appartengono a questo modulo e che sono stati usati durante la codifica del Codice Pelavicino sono:

<i>Elemento</i>	<i>Funzione</i>	<i>Uso nel Codice</i>
availability	Fornisce informazioni sulla disponibilità di un testo.	<i>4.1.2 Pubblicazione e distribuzione</i>
fileDesc	Contiene la descrizione bibliografica completa di un file.	<i>4.1 L'intestazione</i>
publicationS tmt	Raggruppa le informazioni riguardo la pubblicazione o la distribuzione di un documento elettronico.	<i>4.1.2 Pubblicazione e distribuzione</i>
sourceDesc	Fornisce una descrizione relativa alla o alle fonti da cui è derivato o generato un documento elettronico.	<i>4.1 L'intestazione</i>
teiHeader	Fornisce informazioni descrittive e dichiarative che costituiscono un	<i>4.1 L'intestazione</i>

	frontespizio elettronico che precede qualsiasi testo TEI-conforme.	
titleStmt	Raggruppa le informazioni sul titolo di un'opera e sulle responsabilità del suo contenuto intellettuale.	<i>4.1.1 Titolo</i>

3.2 CORE

Il modulo *core* contiene gli elementi di base della TEI, che possono essere utili in qualsiasi tipo di documento.

Gli elementi che appartengono a questo modulo e che sono stati usati durante la codifica del Codice Pelavicino sono:

Elemento	Funzione	Uso nel Codice
add	Contiene lettere, parole o frasi che devono essere aggiunte al testo.	<i>4.2.1.2 Il testo, Le correzioni</i>
author	In un riferimento bibliografico, il nome dell'autore.	<i>4.3.1 I riferimenti bibliografici</i>
bibl	Contiene un riferimento bibliografico.	<i>4.3.1 I riferimenti bibliografici</i>
biblScope	In un riferimento bibliografico, permette di specificare una parte dell'intera opera citata.	<i>4.3.1 I riferimenti bibliografici</i>
cit	Una citazione da un altro documento accompagnata da riferimenti bibliografici alla fonte.	<i>4.2.1.2.4 Le citazioni</i>
date	Contiene le date in ogni formato.	<i>4.1.2 Pubblicazione e distribuzione</i> <i>4.2.1.2 Il testo, Le date</i>
emph	Permette di marcare parole o sequenze di parole in modo che siano enfatizzate o evidenziate in qualche maniera.	<i>4.2.1.2 Il testo , Gli interventi editoriali</i> <i>4.2.1.1 Elementi del front,</i> <i><div type="crit_notes"></i>

graphic	Indica la posizione di un'immagine o una figura.	<i>4.2.3 Le immagini, Nell'header</i>
head	Contiene qualsiasi tipo di intestazione, come ad esempio i titoli.	<i>4.2.3 Le immagini, Nell'header</i>
item	Contiene l'elemento di una lista.	<i>4.2.3 Le immagini, Nell'header</i>
list	Contiene ogni sequenza di elementi organizzati sotto forma di lista.	<i>4.2.3 Le immagini, Nell'header</i>
listBibl	Contiene una sequenza organizzata come lista di riferimenti bibliografici.	<i>4.3.1 I riferimenti bibliografici</i>
measure	Si riferisce alle descrizioni di una certa quantità di qualche oggetto.	<i>4.2.1.2 Il testo, Le monete</i>
name	Contiene un nome proprio o un sintagma nominale.	<i>4.1.1 Titolo</i>
note	Contiene una nota o un'annotazione.	<i>4.2.1.2 Il testo , Gli interventi editoriali</i>
p	Segna l'inizio e la fine di un paragrafo.	<i>4.1 L'intestazione 4.2.1.1 Elementi del front 4.2.1.2 Il testo</i>
pb	Segna il confine fra una pagina e l'altra.	<i>4.2.1.2 Il testo</i>
ptr	Elemento vuoto che funge da puntatore ad un'altra posizione.	<i>4.2.3 Le immagini, Nel testo</i>
pubPlace	Contiene il nome del luogo in cui un'unità bibliografica è stata pubblicata.	<i>4.1.2 Pubblicazione e distribuzione</i>
publisher	Fornisce il nome dell'organizzazione responsabile della pubblicazione.	<i>4.1.2 Pubblicazione e distribuzione</i>
quote	Contiene una frase o un brano attribuito dall'autore o dal narratore a soggetti esterni al testo.	<i>4.2.1.2.4 Le citazioni</i>
ref	Elemento che contiene testo che funge	<i>4.2.1.1 Elementi del front,</i>

	da puntatore ad un'altra posizione.	<code><div type="biblio"></code>
resp	Contiene una frase che descrive la natura della responsabilità intellettuale di una persona.	4.1.1 Titolo
respStmt	Fornisce una dichiarazione di responsabilità per il contenuto intellettuale di un testo nel caso in cui gli elementi specifici per autore, curatore ecc. non siano sufficienti o non applicabili.	4.1.1 Titolo
term	Contiene una parola, o un gruppo di parole, che sono considerate come termini tecnici o specifici.	4.2.1.2 Il testo , Gli interventi editoriali 4.2.1.1 Elementi del front, <code><div type="regesto"></code>
title	Contiene il titolo completo di una qualsiasi opera.	4.1.1 Titolo
textLang	Descrive le lingue e i sistemi di scrittura usati da un manoscritto.	4.1.3 Descrizione della fonte

3.3 TEXTSTRUCTURE

Il modulo *textstructure* contiene gli elementi strutturali di un documento TEI.

Gli elementi che appartengono a questo modulo e che sono stati usati durante la codifica del Codice Pelavicino sono:

<i>Elemento</i>	<i>Funzione</i>	<i>Uso nel Codice</i>
TEI	Contiene ogni singolo documento strutturato e codificato secondo lo standard TEI	4 Modello di codifica
back	Contiene qualsiasi appendice che segue la parte centrale del documento.	4 Modello di codifica 4.3.1 I riferimenti bibliografici
body	Contiene tutto il corpo di un testo unitario.	4.2.1.2 Il testo

div	Contiene una qualsiasi parte di testo, di intestazione o di appendice che si vuole trattare come unico blocco di testo.	<i>4.2.1.1 Elementi del front , Altre informazioni</i>
front	Contiene qualsiasi tipo di informazione che si vuole mettere all'inizio del documento come intestazione.	<i>4 Modello di codifica 4.2.1.1 Elementi del front</i>
group	Contiene il corpo di un testo composto, formato cioè da diversi testi che si devono considerare come unità per qualche ragione.	<i>4 Modello di codifica</i>
text	Contiene un singolo testo di qualsiasi tipo.	<i>4 Modello di codifica</i>
titlePart	Contiene una parte del titolo di un testo.	<i>4.2.1.1 Elementi del front, La numerazione dei documenti</i>

3.4 NAMESDATES

Il modulo *namesdates* contiene tutti quegli elementi che permettono di approfondire la codifica per quanto riguarda la toponomastica di persone e di luoghi; oltre a questo permette anche di codificare in maniera più approfondita le date ed i lassi temporali.

Gli elementi che appartengono a questo modulo e che sono stati usati durante la codifica del Codice Pelavicino sono:

<i>Elemento</i>	<i>Funzione</i>	<i>Uso nel Codice</i>
birth	Contiene la data di nascita di una persona.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>
death	Contiene la data di morte di una persona.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>
district	Contiene il nome di una qualsiasi unità geografica o amministrativa.	<i>4.2.2.2 Le liste di luoghi, Nell'header</i>
forename	Contiene il nome proprio, inteso come nome di battesimo, di una persona.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>

listPerson	Contiene una lista di persone, per cui possono essere o meno fornite informazioni aggiuntive.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>
listPlace	Contiene una lista di luoghi, per cui possono essere o meno fornite informazioni aggiuntive.	<i>4.2.2.2 Le liste di luoghi, Nell'header</i>
occupation	Contiene una descrizione del mestiere svolto da una persona.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>
persName	Contiene il nome proprio di una persona, comprensivo di nome di battesimo, cognome, titolo, etc.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nel testo</i>
person	Fornisce informazioni riguardo ad un individuo identificabile.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>
place	Fornisce informazioni riguardo ad un luogo identificabile.	<i>4.2.2.2 Le liste di luoghi, Nell'header</i>
placeName	Contiene il nome di un luogo geografico.	<i>4.2.2.2 Le liste di luoghi, Nel testo</i>
roleName	Componente del nome che indica un ruolo o una posizione	<i>4.2.1.2 Elementi del testo, I mestieri</i>
settlement	Contiene il nome di un qualsiasi tipo di insediamento.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte 4.2.2.2 Le liste di luoghi, Nell'header</i>
sex	Specifica il sesso di una persona.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>
surname	Contiene il cognome di una persona.	<i>4.2.2.1 Le liste di persone, Nell'header</i>

3.5 FIGURE

Il modulo *figure* contiene gli elementi che permettono di inserire immagini, illustrazioni, tabelle o formune all'interno del documento, oltre che le loro descrizioni.

Gli elementi che appartengono a questo modulo e che sono stati usati durante la codifica del Codice Pelavicino sono:

<i>Elemento</i>	<i>Funzione</i>	<i>Uso nel Codice</i>
figDesc	Contiene una breve descrizione dell'immagine.	<i>4.2.3 Le immagini, Nell'header</i>
figure	Permette di raggruppare gli elementi che servono ad inserire un'immagine e le informazioni inerenti ad essa.	<i>4.2.3 Le immagini, Nell'header</i>

3.6 MSDESCRIPTION

Il modulo *msdescription* è un modulo da poco aggiunto alla TEI che permette sia di descrivere l'aspetto di un manoscritto, sia di codificare tutte quelle informazioni editoriali che sono proprie dei manoscritti e di nessun altro tipo di testo.

Gli elementi che appartengono a questo modulo e che sono stati usati durante la codifica del Codice Pelavicino sono:

<i>Elemento</i>	<i>Funzione</i>	<i>Uso nel Codice</i>
colophon	Fornisce una dichiarazione contenente informazioni relative a data, luogo, committente, o motivo della produzione del manoscritto.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
decoDesc	Contiene una descrizione della decorazione di un manoscritto.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
depth	Si riferisce a una misurazione presa lungo la larghezza del dorso.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
handDesc	Contiene una descrizione dei diversi tipi di scrittura usati in un manoscritto.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
height	Si riferisce a una misurazione presa lungo l'asse parallelo al dorso.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
history	Raggruppa gli elementi che descrivono la storia completa di un manoscritto o di una sua parte.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
material	Contiene una parola o un'espressione che descrive il materiale di cui è composto un	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>

	manoscritto.	
msContents	Descrive il contenuto intellettuale di un manoscritto o di una sua parte tramite una serie di paragrafi o brani del manoscritto.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
msDesc	Contiene la descrizione di un unico manoscritto.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
msItem	Descrive una singola opera o oggetto all'interno del contenuto intellettuale di un manoscritto o di una sua parte.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
msName	Contiene un qualsiasi nome alternativo non strutturato utilizzato per un manoscritto.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
msPart	Contiene informazioni relative a un manoscritto o parte di manoscritto originariamente distinti ma attualmente parte di un manoscritto composito.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
objectDesc	Contiene la descrizione dei componenti fisici che costituiscono l'oggetto che viene descritto.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
origDate	Contiene una data utilizzata per indicare l'origine di un manoscritto o di una sua parte.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
origPlace	Contiene un qualsiasi nome di luogo utilizzato per indicare il luogo di origine di un manoscritto o di una sua parte.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
origin	Contiene informazioni relative all'origine di un manoscritto o di una sua parte.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
physdesc	Contiene una descrizione fisica completa di un manoscritto o di una sua parte.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
repository	Contiene il nome di un deposito, parte o meno di una istituzione, nel quale sono conservati i manoscritti.	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
supportDesc	raggruppa gli elementi che descrivono il supporto fisico della parte scritta di un manoscritto	<i>4.1.3 Descrizione della fonte</i>
width	Si riferisce a una misurazione presa lungo	<i>4.1.3 Descrizione della</i>

	l'asse perpendicolare al dorso.	<i>fonte</i>
--	---------------------------------	--------------

4 MODELLO DI CODIFICA

Il modello di codifica presenta due macro-elementi:

- **<teiHeader>**
- **<text>**

Entrambi questi elementi sono contenuti all'interno dell'elemento **<TEI>**.

La struttura generale del documento è schematizzata qui di seguito.

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    ...
  </teiHeader>

  <text>
    <group>
      <text></text>
      <text></text>
      ...
    </group>
  </text>
</TEI>
```

4.1 L'INTESTAZIONE

Il macro-elemento **<teiHeader>** contiene tutti i metadati e le informazioni editoriali relative al Codice Pelavicino. Al suo interno si trova **<fileDesc>** che raggruppa tutte le informazioni riguardo alla classificazione bibliografica del file.

```
<teiHeader>
  <fileDesc>
    <titleStmt> ... </titleStmt>
    <publicationStmt> ... </publicationStmt>
    <sourceDesc> ... </sourceDesc>
  </fileDesc>
```

```
</teiHeader>
```

Questo è lo schema di intestazione minimo di un documento per permettere una corretta classificazione, archiviazione ed elaborazione bibliografica.

4.1.1 TITOLO

<titleStmt> contiene tutte le informazioni sul titolo del documento elettronico e sui responsabili delle varie fasi del lavoro.

<title> serve per indicare il nome del file digitale e **<respStmt>** per le informazioni riguardo responsabili e curatori della codifica e dell'edizione digitale in genere.

```
<titleStmt>
  <title>Codice Pelavicino - Edizione Digitale</title>
  <respStmt>
    <resp>Codifica di:</resp>
    <name>Tizio Caio</name>
  </respStmt>
</titleStmt>
```

4.1.2 PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE

<publicationStmt> raggruppa le informazioni riguardo pubblicazione e distribuzione.

Luogo, data e casa editrice si trovano rispettivamente all'interno di **<pubPlace>**, **<date>** e **<publisher>**; **<availability>** offre invece tutte le informazioni riguardo alla distribuzione: non può contenere testo quindi queste informazioni devono essere inserite all'interno di un elemento paragrafo.

Come si può notare nessun elemento è dotato di attributi.

```
<publicationStmt>
  <publisher>Università di Pisa</publisher>
  <pubPlace>Pisa</pubPlace>
  <date> ... </date>
  <availability>
    <p> ... </p>
  </availability>
```

```
</publicationStmt>
```

4.1.3 DESCRIZIONE DELLA FONTE

Trattandosi di un manoscritto, per le informazioni relative alla descrizione fisica e dei contenuti è stato utilizzato l'elemento **<msDesc>**, inserito all'interno di **<sourceDesc>**.

Le informazioni contenute in **<msDesc>** sono ripartite all'interno degli elementi **<msIdentifier>**, **<msContents>**, **<physDesc>** e **<history>**.

Di seguito si riporta la struttura essenziale di **<msDesc>**.

```
<msDesc>
  <msIdentifier> ... </msIdentifier>
  <msContents> ... </msContents>
  <physDesc> ... </physDesc>
  <history> ...</history>
</msDesc>
```

<msIdentifier> contiene l'informazione necessaria a identificare il manoscritto, ovvero il luogo di conservazione del volume e il nome con cui è comunemente identificato. Se conosciuta può essere aggiunta anche la collocazione bibliografica.

Il contenuto di **<msIdentifier>**:

```
<msIdentifier>
  <settlement>Sarzana</settlement>
  <repository>Archivio del Capitolo della cattedrale</repository>
  <msName>Codice Pelavicino</msName>
</msIdentifier>
```

Il contenuto intellettuale di un manoscritto o di una sua parte è espresso attraverso l'elemento **<msContents>**, il quale deve necessariamente contenere un **<msItem>**, ovvero un elemento che serve a descrivere una singola opera o oggetto all'interno del contenuto intellettuale di un manoscritto.

All'interno di questi due elementi possiamo trovare **<textLang>** che permette di esprimere la lingua utilizzata nel Codice anche grazie all'attributo *@mainLang*, e **<colophon>**. Questo elemento serve a spiegare i motivi per cui il volume fu prodotto. Trattandosi di una spiegazione discorsiva, viene data la possibilità di marcare nomi e luoghi citati al suo interno attraverso **<name>** e **<placeName>**.

```
<msContents>
  <msItem>
    <textLang mainLang="latin">Latino</textLang>
    <colophon> ... </colophon>
  </msItem>
</msContents>
```

<physDesc> si occupa della descrizione delle caratteristiche fisiche del volume. Al suo interno prendono posto <objectDesc>, <handDesc> e <decoDesc>.

<objectDesc> contiene <supportDesc> per descrivere le caratteristiche fisiche del volume, come ad esempio dimensioni e materiale. Ciascuna informazione è dotata di un tag specifico, per cui questo elemento contiene:

- <material>: materiale di cui è composto il volume;
- <width>: larghezza del manoscritto;
- <height>: altezza del manoscritto;
- <depth>: spessore del manoscritto.

<handDesc> è associato all'attributo @hands che permette di indicare quante persone hanno collaborato alla realizzazione del volume.

<decoDesc> permette di indicare le particolarità nelle decorazioni.

```
<physDesc>
  <objectDesc>
    <supportDesc>
      <p> ... </p>
    </supportDesc>
  </objectDesc>
  <handDesc hands="n">
    <p> ... </p>
  </handDesc>
  <decoDesc>
    <p> ... <p>
  <decoDesc>
</physDesc>
```

<history> contiene le informazioni riguardo alla storia del manoscritto.

<origin> è l'unico elemento contenuto e al suo interno ospita un paragrafo dove vengono marcate le seguenti informazioni:

- **<origDate>**: secolo di scrittura del manoscritto;
- **<origPlace>**: luogo di redazione.

```
<history>
  <origin>
    <p> ... </p>
  </origin>
</history>
```

4.2 IL CORPO DEL TESTO

La trascrizione del manoscritto è racchiuso all'interno dell'elemento **<text>**, che contiene a sua volta altri elementi che permettono di organizzare al meglio le informazioni. Questi elementi sono:

- **<front>** contiene le informazioni generali sul codice;
- **<group>** contiene i singoli documenti che compongono il manoscritto;
- **<back>** contiene la bibliografia.

Per facilitarne l'identificazione, ognuno di questi quattro elementi ha un suo attributo:

<i>Elemento</i>	<i>Attributo</i>
<text>	xml:id="CP_text"
<front>	xml:id="CP_front"
<group>	xml:id="CP_group"
<back>	xml:id="CP_back"

All'interno di **<group>** sono presenti tanti **<text>** quanti sono i documenti del Codice.

4.2.1 I DOCUMENTI

Ogni documento viene raggruppato all'interno di un **<text>**. Al suo interno, attraverso gli altri elementi, si effettua una divisione fra le informazioni e il testo vero e proprio.

Ogni **<text>** presenta un attributo che segue questo schema:

Attributo	xml:id
Valore	CP_numeroOrig_numeroNuovo
Esempio	<i>CP_CI_127</i>

Ogni **<text>** avrà al suo interno un **<front>** e un **<body>**.

L'elemento **<front>** contiene le informazioni relative al documento: numerazione, luogo e data di erogazione, regesto, collocazione originale, bibliografia, note ed eventuali approfondimenti.

Come per **<text>**, l'elemento **<front>** presenta un attributo:

Attributo	xml:id
Valore	CP_numeroOrig_front
Esempio	<i>CP_CI_front</i>

4.2.1.1 ELEMENTI DEL FRONT

4.2.1.1.1 LA NUMERAZIONE DEI DOCUMENTI

Ciascun documento viene numerato attraverso due serie progressive di numeri: la prima serie rappresenta il numero che originariamente fu attribuito al documento nel momento della stesura del Codice, la seconda serie invece è stata assegnata durante la fase di studio e trascrizione dei documenti.

Queste informazioni sono contenute all'interno di due elementi **<titlePart>**. Di questi, il primo serve per la nuova numerazione, il secondo per quella originale.

Per questo elemento è stato previsto un attributo *@type* che può assumere due diversi valori:

<i>Valore</i>	<i>Caso d'uso</i>
numerazioneNuova	Usato per la numerazione originale assegnata al documento, in numeri romani.
numerazioneOrig	Usato la numerazione moderna dei documenti, in cifre arabe, assegnato dai curatori dell'edizione critica.

I due elementi **<titlePart>** appaiono così all'interno del file xml:

```
<titlePart type="numerazioneNuova"> ... </titlePart>
<titlePart type="numerazioneOrig"> ... </titlePart>
```

4.2.1.1.2 LUOGO E DATA

Grazie alla lettura del Codice, è stato possibile stabilire per ogni documento dove e quando è stato redatto. Nei casi più semplici il documento è stato scritto e firmato nello stesso luogo nell'arco di un unico giorno, ma ci sono diversi casi di documenti che vengono modificati, completati, in date successive o di cui non è rintracciabile il luogo di erogazione.

Tutte queste informazioni vengono raggruppate all'interno di un elemento **<docDate>** che presenta un attributo *@xml:id*.

<i>Attributo</i>	xml:id
<i>Valore</i>	CP_numeroOrig_docDate
<i>Esempio</i>	<i>CP_CI_docDate</i>

All'interno di **<docDate>** possono essere presenti entrambi o solo uno di questi due elementi: **<date>** e **<placeName>**.

Il primo specifica la data di erogazione e può essere dotato dell'attributo:

- **@when** [*specificare quando si usa when*]

Nel caso in cui il documento sia stato rimaneggiato e quindi presenti più di una data, l'elemento **<date>** viene ripetuto.

<i>Attributo</i>	when
------------------	-------------

Valore	Data normalizzata in formato anno/mese/giorno
Esempio	"1232-08-21"

L'elemento **<placeName>** specifica, invece, il luogo di erogazione e non presenta nessun attributo.

L'elemento **<docDate>** all'interno del file xml si presenta così:

```
<docDate xml:id="CP_numeroOrig_docDate">
  <date from="xxxx-xx-xx" to="xxxx-xx-xx"> ... </date>,
  <placeName> ... </placeName>
</docDate>
```

4.2.1.1.3 ALTRE INFORMAZIONI

Le altre informazioni vengono raggruppate all'interno di diversi **<div>** che vengono differenziati mediati i diversi valori dell'attributo *@type*.

Attributo	Caso d'uso
<i>type</i> ="regesto"	Contiene il riassunto del documento.
<i>type</i> ="footer"	Serve per raggruppare i prossimi div.
<i>type</i> ="orig_doc"	Contiene la locazione del documento originale.
<i>type</i> ="biblio"	Indicazioni bibliografiche riguardo altre trascrizioni del documento.
<i>type</i> ="crit_notes"	Note critiche riferite all'intero documento.
<i>type</i> ="appr"	Indicazioni bibliografiche per studi di approfondimento sul documento.

<DIV TYPE="REGESTO" >

Si presenta con un ulteriore attributo *@xml:id*:

Attributo	xml:id
------------------	---------------

Valore	CP_numeroOrig_regesto
Esempio	CP_CI_regesto

Il contenuto del regesto (all'interno del div) è incapsulato all'interno di un **<p>**.

Nel testo possono essere presenti termini in latino tratti direttamente dal documento: questi vengono inseriti all'interno dell'elemento **<term>**, a cui viene dato l'attributo *@xml:lang* con valore "latin".

Il **<div type="regesto">** si presenta così all'interno del file xml:

```
<div type="regesto" xml:id="CP_numeroOrig_regesto">
  <p> ... </p>
</div>
```

<DIV TYPE="FOOTER">

Contiene quattro **<div>** e presenta un attributo *@xml:id*.

Attributo	xml:id
Valore	CP_numeroOrig_footer
Esempio	CP_CI_footer

<DIV TYPE="ORIG_DOC">

Il contenuto di questo div è incapsulato all'interno di un **<p>**.

<DIV TYPE="BIBLIO">

Il contenuto di questo div è incapsulato all'interno di un **<p>**.

Al suo interno si trova il puntatore che fa riferimento a uno degli elementi della lista bibliografica che si trova nella parte finale del documento xml, all'interno del **<back>**.

Al funzionamento della bibliografia è dedicato più avanti un apposito capitolo (*Elementi del back, I riferimenti bibliografici*).

<DIV TYPE="CRIT_NOTES">

Il contenuto di questo div è incapsulato all'interno di un **<note>**.

Le parole dotate di una qualche rilevanza sono inserite all'interno dell'elemento **<emph>**.

<DIV TYPE="APPR">

Il contenuto di questo div è incapsulato all'interno di un **<p>**.

4.2.1.1.4 RIEPILOGO

Nel complesso l'elemento **<front>** si presenta dunque così nel testo:

```
<front xml:id="CP_numeroOrig_front">
  <titlePart type="numerazioneNuova"> ... </titlePart>
  <titlePart type="numerazioneOrig"> ... </titlePart>
  <docDate xml:id="CP_numeroOrig_docDate">
    <date from="xxxx-xx-xx" to="xxxx-xx-xx"> ... </date>,
    <placeName> ... </placeName>
  </docDate>
  <div type="registro" xml:id="CP_numeroOrig_registro">
    <p> ... </p>
  </div>
  <div type="footer" xml:id="CP_numeroOrig_footer">
    <div type="orig_doc">
      <p> ... </p>
    </div>
    <div type="biblio">
      <p> ... </p>
    </div>
    <div type="crit_notes">
      <note> ... </note>
    </div>
    <div type="appr">
      <p> ... </p>
    </div>
  </div>
</front>
```

4.2.1.2 IL TESTO

Il testo vero e proprio è inserito all'interno di un **<body>** che non presenta attributi.

Gli elementi strutturali del testo sono due: **<p>** e **<pb>** ed entrambi presentano due attributi: *@xml:id* e *@n* (usato per numerare progressivamente i paragrafi o le pagine).

<p>

Attributo	xml:id	n
Valore	CP_numeroOrig_p_num	numParagrafo
Esempio	<i>CP_CII_p_001</i>	<i>1</i>

<pb>

Attributo	xml:id	n
Valore	CP_numeroOrig_pb_num	numPagina
Esempio	<i>CP_CII_pb_001</i>	<i>216v</i>

All'interno del testo sono racchiuse molte informazioni. La nostra scelta è stata quella di trattarne solo alcune, e per ognuna è previsto l'utilizzo di un elemento specifico.

4.2.1.2.1 LE DATE

Tutte le date presenti nel testo vengono marcate mediante l'elemento **<date>**. Come già nel caso della data di erogazione, anche qui abbiamo un attributo *@when* che permette di normalizzare la data in un formato computabile.

Attributo	when
Valore	Data normalizzata in formato anno/mese/giorno
Esempio	<i>"1232-08-21"</i>

4.2.1.2.2 I MESTIERI

I mestieri che vengono citati nei documenti sono stati marcati per mezzo di un elemento **<roleName>**, privo di attributi, direttamente nel testo.

4.2.1.2.3 LE MONETE

La TEI non fornisce nessun elemento specifico per marcare le monete antiche. Per questo motivo è stato adattato allo scopo l'elemento **<measure>**, usato genericamente per qualsiasi unità di misura.

Per questo elemento sono stati previsti tre attributi possibili:

<i>Attributo</i>	<i>Caso d'uso</i>
type	Contiene il conio.
quantity	Serve per indicare la quantità numerica.
unit	Ha come valori possibili "denari", "soldi" o "lire".

4.2.1.2.4 LE CITAZIONI

All'interno del Codice sono presenti delle citazioni del Codice Giustiniano e della Bibbia. Per questi è previsto l'uso dell'elemento **<cit>** accompagnato dall'attributo *@type*. Il valore dell'attributo ha come scopo quello di raggruppare insieme le citazioni tratte dal medesimo volume.

La citazione vera e propria però è racchiusa all'interno del tag **<quote>**, poiché **<cit>** non può contenere testo. Nel caso in cui una citazione sia aperta e chiusa da simboli (ad esempio gli apici dell'esempio), questi vengono segnalati per mezzo di *@rend*; pre e post permettono di indicare la collocazione dei simboli in riferimento al testo contenuto nell'elemento.

```
<cit type="...">  
    <quote rend="pre(“) post(“)"> ...  
</quote>  
</cit>
```

4.2.1.2.5 GLI INTERVENTI EDITORIALI

Durante la trascrizione del manoscritto, i critici hanno aggiunto loro interventi per segnalare mancanze o errori.

LE NOTE AL TESTO

Per inserire le note all'interno del testo è stato scelto l'elemento **<note>**, per cui sono previsti tre attributi:

- **@place**: attributo che indica dove l'elemento compare all'interno della pagina. Nel caso del Pelavicino, il valore consigliato è **foot**;
- **@n**: permette di numerare ogni nota mediante le lettere dell'alfabeto. Ogni documento viene numerato in maniera indipendente;
- **@xml:id**: permette di assegnare un identificatore univoco a ciascuna nota. L'identificatore viene costruito, come gli altri, seguendo lo schema *CP_numeroOrig_n_num* (esempio: **CP_CII_n_001**)

All'interno dell'elemento **<note>** si possono trovare altri due elementi:

- **<emph>**
- **<term>**

L'elemento **<emph>** serve per indicare la presenza di una parola o di una frase in corsivo.

L'elemento **<term>** invece può possedere due diversi attributi, che si escludono a vicenda.

Attributo	@type	@xml:lang
Caso d'uso	Molto spesso alcuni termini paiono essere stati ricopiati in maniera errata, oppure sono misteriosi per qualche ragione. In questi casi si usa questo attributo.	Questo attributo si usa quando nelle note viene usato un termine in latino.
Valore	incerto	latin

LE CORREZIONI

Quando una lettera o una parola risultano mancanti ed è possibile individuare con facilità cosa bisogna aggiungere, questa aggiunta viene fatta per mezzo dell'elemento **<add>**.

L'unico attributo previsto per questo elemento è **@place**, usato per indicare la posizione che l'aggiunta deve assumere nella pagina. Il valore consigliato per questo attributo è **inline**, che è l'istruzione che permette di mantenere il contenuto di **<add>** sulla riga del testo.

V**<add place="inline">i</add>**talis

4.2.2 LE LISTE

Ritenendo che alcune informazioni presenti nei documenti fossero particolarmente interessanti e che fossero meritevoli di essere arricchite, si è scelto di creare delle liste, che fungono da semplice database.

Tutte le liste trovano posto all'interno dell'elemento **<sourceDesc>**, nel **<teiHeader>**.

Si vedrà ora, lista per lista, come vengono strutturate e richiamate nel testo.

4.2.2.1 LE LISTE DI PERSONE

I nomi propri di persona vanno a costituire la più imponente e ricca delle liste. Il motivo fondamentale per cui è stata pensata questa soluzione per catalogare i personaggi che compaiono nel Codice è che spesso la stessa persona viene nominata più volte, ma il nome subisce delle leggere modifiche. Era comunque indispensabile effettuare una normalizzazione, che grazie alla soluzione adottata permette di arricchire il nome di altre informazioni [*reperibili per mezzo dello strumento di ricerca*].

4.2.2.1.1 NELL'HEADER

La lista viene aperta dall'elemento **<listPerson>**, che contiene a sua volta tanti elementi **<person>** quante sono i personaggi citati nel Codice. Per permettere di distinguere le persone una dall'altra, l'elemento **<person>** è dotato di un attributo *@xml:id*, dove viene indicato un codice univoco costruito sulla base del nome normalizzato (ad esempio *Spagnolo Bonfantis* diventa "**SpagnolusBonfantis**").

L'elemento **<person>** a sua volta contiene tutti gli elementi che permettono di inserire informazioni aggiuntive riguardo alla persona che si sta trattando. Questi elementi sono:

- **<persName>**: contiene il nome proprio della persona, distinguendo fra nome di battesimo, contenuto da **<forename>**, e informazioni aggiuntive che in epoca medievale svolgevano la funzione di cognome, contenute appunto dall'elemento **<surname>**;
- **<sex>**: può avere valore **M**, se maschio, o **F**, se femmina;
- **<birth>**: permette di inserire la data di nascita, se conosciuta;
- **<death>**: permette di inserire la data di morte, se conosciuta;
- **<occupation>**: può essere presente una o più volte per la medesima persona e permette di indicare il mestiere svolto, se citato, mantenendo il nome in latino. Può capitare che la persona in questione compaia in diversi punti del codice con un mestiere o un ruolo diverso; per sopperire a questa necessità, questo elemento è dotato di tre attributi:

- o *@n*: nel caso in cui ci sia bisogno di utilizzare diversi **<occupation>** questo attributo permette di indicare il numero di quello corrente, seguendo una sequenza numerica progressiva;
- o *@from*: per indicare la data in cui ha inizio un dato mestiere, utile soprattutto nel caso dei vescovi;
- o *@to*: per indicare la data in cui ha fine un dato mestiere, utile soprattutto nel caso dei vescovi;

```

<listPerson>
  <person xml:id="ID">
    <persName>
      <forename> ... </forename>
      <surname> ... </surname>
    </persName>
    <sex> M/F </sex>
    <birth> ... </birth>
    <death> ... </death>
    <occupation n="num" from="data" to="data"> ... </occupation>
  </person>
  [...]
</listPerson>

```

4.2.2.1.2 NEL TESTO

Nel testo vero e proprio, per ogni occorrenza del nome, si utilizza l'elemento **<persName>** insieme all'attributo *@ref*.

L'elemento **<persName>** viene generalmente utilizzato dalla TEI per indicare i nomi di persona, come per altro viene fatto in questo caso, mentre l'attributo *@ref* permette di collegare la persona all'elemento della lista corrispondente, dando come valore il relativo ID preceduto dal simbolo cancelletto #.

Qui di seguito un esempio tratto dal Codice.

```

<persName ref="#SpagnolusBonfantis">Spagnolo
Bonfantis</persName>

```

4.2.2.2 LE LISTE DI LUOGHI

Anche la lista dei luoghi segue lo stesso principio di funzionamento della lista delle persone, spiegata qui sopra, e nasce per le stesse ragioni: non solo tenere traccia di tutti i luoghi nominati nel Codice Pelavicino, ma anche regolarizzarne il nome, di modo che fosse possibile rintracciarli ed eventualmente contarne le occorrenze.

4.2.2.2.1 NELL'HEADER

La lista viene aperta dall'elemento **<listPlace>**, che contiene a sua volta tanti elementi **<place>** quanti sono i luoghi citati nel Codice. Ciascun elemento **<place>** è dotato di un attributo *@xml:id*, dove viene indicato un codice univoco costruito sulla base del nome normalizzato (ad esempio *Amelia* diventa "**Ameglia**").

L'elemento **<place>** a sua volta contiene tutti gli elementi che permettono di inserire informazioni aggiuntive riguardo al luogo che si sta trattando. Questi elementi sono:

- **<settlement>**: contiene il nome normalizzato. È dotato di un attributo *@type* che permette di indicare di quale tipo di luogo geografico si tratta (i valori possibili sono *località, corte, podere, fiume, ...*);
- **<placeName>**: questo elemento è dotato di un attributo *@type* dal valore "new" e infatti contiene il nome attuale del luogo, se conosciuto o rintracciabile.
- **<district>**: dal momento che molte volte non è possibile rintracciare il nome moderno di una località citata nel Codice, si è scelto di utilizzare questo elemento per indicare a quale moderno comune appartiene. Dal momento che la TEI non fornisce un elemento specifico per codificare i comuni, abbiamo scelto **<district>** (utilizzato per indicare qualsiasi unità amministrativa) e l'abbiamo dotato dell'attributo *@type*, assegnando come valore "comune".

```
<listPlace>
  <place xml:id="ID">
    <settlement type=""> ... </settlement>
    <placeName type="new"> ... </placeName>
    <district type="comune"> ... </district>
  </place>
  [...]
</listPlace>
```

4.2.2.2.2 NEL TESTO

Nel testo vero e proprio, ogni volta che un luogo viene citato, si utilizza l'elemento **<placeName>** affiancato dall'attributo *@ref*.

L'elemento **<placeName>** viene generalmente utilizzato dalla TEI per indicare i nomi di luogo, come per altro viene fatto in questo caso, mentre l'attributo *@ref* permette di collegare l'occorrenza all'elemento della lista corrispondente, dando come valore il relativo ID preceduto dal simbolo cancelletto #.

Qui di seguito un esempio tratto dal Codice.

```
<placeName  
ref="#Ameglia">Amelia</placeName>
```

4.2.3 LE IMMAGINI

Assieme alla trascrizione dei documenti, sono stati riprodotti a mano anche i sigilli apposti dai notai per autenticare il documento. Nella trascrizione dei documenti, la loro presenza è stata convenzionalmente segnalata dai critici per mezzo di sigle (S.T. o S.N.[*indicare cosa vogliono dire le sigle???*]).

4.2.3.1 NELL'HEADER

La lista, per l'appunto, possiede innanzitutto un elemento **<list>** con un proprio *@xml:id*, che permette di isolare i diversi tipi di immagini (*per ora S.N e S.T.*), e poi tanti elementi **<item>** quante sono le immagini ritagliate.

Gli **<item>** sono dotati a loro volta di un *@xml:id*, per identificare univocamente ciascun ritaglio.

L'immagine vera e propria si trova contenuta nell'elemento **<figure>**, che a sua volta contiene:

- **<head>**: contiene una stringa che costituisce il titolo dell'immagine;
- **<graphic>**: l'indirizzo URL dell'immagine vera e propria;
- **<figDesc>**: contiene una descrizione dell'immagine.

```
<list xml:id="ST">  
  <item xml:id="CP_numDoc_st_numImg">  
    <figure>  
      <head> ... </head>  
      <graphic url="../img_ST/CP_numDoc_st_numImg.jpg"/>  
      <figDesc> ... </figDesc>  
    </figure>  
  </item>  
  <item xml:id="CP_CI_st_001">  
    <figure>  
      <head>S.T.</head>  
      <graphic url="../img_ST/CP_CI_st_001.jpg"/>  
      <figDesc>Descrizione</figDesc>  
    </figure>  
  </item>
```

[...]
</list>

4.2.3.2 NEL TESTO

Per quanto riguarda la codifica invece si è scelto di ritagliare la porzione di fotografia alla pagina del manoscritto che riguarda i timbri e di creare un semplice database da locare nell'header del documento di codifica, a cui fare riferimento nei documenti per mezzo di puntatori.

Nello specifico, nel testo troveremo un elemento vuoto **<ptr>** con attributo *@target*; a questo viene assegnato come valore l'ID dell'immagine, che troviamo assegnato nella lista.

```
<ptr target="#CP_CI_st_001"/>
```

4.3 ELEMENTI DEL BACK

Il **<back>** è un elemento che contiene quella parte del documento che ospita le appendici del testo, se presenti. Nel caso del Codice Pelavicino, è stato utilizzato per inserirvi la lista dei riferimenti bibliografici.

4.3.1 I RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Come riferimento bibliografico vengono indicati tutti quegli studiosi che si sono occupati del Codice Pelavicino e che hanno già fornito una loro trascrizione, completa o parziale, di ciascun documento.

4.3.1.1 NEL FRONT

Come detto in uno dei capitoli precedenti, i riferimenti bibliografici sono collocati all'interno del **<div type="biblio">**, nel **<front>** di ciascun documento.

L'informazione vera e propria, però, è stata organizzata in una lista all'interno del **<back>**, pertanto qui troveremo solo un elemento che funge da puntatore che contiene il nome dell'autore dell'opera citata. Dal momento che il puntatore contiene del testo, non si usa l'elemento **<ptr>** ma l'elemento **<ref>**.

Questo possiede un attributo *@target* che contiene l'ID dell'elemento bibliografico a cui si fa riferimento.

Qui di seguito un esempio tratto dal Codice.

```
<p>Edizione parziale in <ref target="#LG_101">Lupo  
Gentile</ref>.</p>
```

4.3.1.2 NEL BACK

La lista viene aperta da un **<div>**, dotato di un attributo *@type* dal valore ***biblCompleta***.

All'interno del **<div>** trova posto l'elemento **<listBibl>** che apre l'elenco vero e proprio.

Ogni oggetto della lista è identificato da un elemento **<bibl>**, dotato di un *@xml:id*, per identificare univocamente ciascun riferimento bibliografico.

Contenuti da **<bibl>** troviamo i seguenti elementi:

- **<author>**: contiene il nome dell'autore dell'opera;
- **<date>**: contiene la data di pubblicazione dell'opera;
- **<biblScope>**: permette di codificare altre informazioni riguardanti l'esatta collocazione dell'informazione all'interno dell'opera. Questo elemento è dotato di un attributo, che può assumere tre diversi valori:
 - o *unit="part"*: per indicare il capitolo o la sezione;
 - o *unit="page"*: per indicare la pagina;
 - o *unit="volume"*: più raro, per indicare il volume di una collana.

Ecco di seguito come appare la bibliografia nel **<back>**.

```
<div type="biblCompleta">
  <listBibl>
    <bibl xml:id="inizialiNome_numeroPagina">
      <author> ... </author>
      <date> ... </date>,
      <biblScope unit=""> ... </biblScope>
      <biblScope unit=""> ... </biblScope>
    </bibl>
    <bibl xml:id="LG_101">
      <author>Lupo Gentile</author>
      <date>1912</date>,
      <biblScope unit="part">n.101</biblScope>,
      <biblScope unit="page">pp.132-134</biblScope>.
    </bibl>
    [...]
  </listBibl>
</div>
```

5 TUTORIALS

5.1 DA EXCEL A XML

Le liste di persona e luogo vengono generate automaticamente a partire da tabelle in Microsoft Office Excel, che permette una più facile compilazione delle stesse.

Per trasformare le tabelle Excel in liste XML basta eseguire i seguenti passaggi.

1. Aprire la sezione “Sviluppo” e selezionare il comando *Origine* nella scheda XML.

2. Si aprirà una finestra di dialogo nella parte destra della pagina. Qui selezionare: *Mapping XML*.

3. Si aprirà un'ulteriore finestra; qui selezionare “Aggiungi” per caricare in Excel il file XML che deve contenere un esempio del codice che si vuole applicare al foglio di lavoro e selezionare OK. Il suddetto file deve essere stato preparato precedentemente e salvato all'interno del computer. Deve contenere esclusivamente un esempio un esempio del codice che si intende

applicare per mappare la tabella; in questo caso dovrà contenere una **<listPerson>** (o **<listPlace>**) con uno o più **<person>** (o **<place>**) a titolo di esempio.

4. Selezionare il contenuto della finestra di dialogo e trascinarlo sulla casella A1. Il codice si applicherà automaticamente.
5. Esportare in formato XML.

5.2 ASSOCIARE UN FOGLIO DI STILE XSL-T

Per creare una pagina HTML partendo dall'XML e dal relativo XSL seguire le seguenti istruzioni.

1. Aprire con Oxygen il file *Codice Pelavicino_TESTI.xml* e cliccare sul simbolo **Configure Transformation Scenario(s)** cerchiato in rosso nell'immagine qui sotto;

2. Alla comparsa della finestra di dialogo selezionare **new**, poi **XML transformation with XSLT**

3. Indicare l'URL del documento XSL, dal nome *cp_xsl.xsl* e premere **OK**;
4. Cliccare su **Apply associated(1)**;

4. Nella parte bassa della schermata di Oxygen apparirà una finestra con il risultato della trasformazione. Il contenuto di questa finestra (che dovrebbe cominciare con `<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><head><title>Codice Pelavicino...`) deve essere selezionato interamente e copiato all'interno di un file *output.html*;
5. Salvare *output.html* e visualizzarlo con qualsiasi browser.

6 MODELLO DI CODIFICA GENERICO PER I DOCUMENTI DEL CODICE PELAVICINO

STRUTTURA DEL DOCUMENTO GLOBALE

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <!-- Informazioni sul file -->
      <titleStmt></titleStmt>
      <!-- Informazioni sulla pubblicazione -->
      <publicationStmt></publicationStmt>
      <!-- Informazioni sul Codice -->
      <sourceDesc>
        <msDesc>
          <!-- Informazioni sulla collocazione fisica del Codice -->
          <msIdentifier></msIdentifier>
          <!-- Informazioni su autore e lingua -->
          <msContents><msItem></msItem></msContents>

          <!-- Descrizione fisica del codice -->
          <physDesc></physDesc>
          <!-- Informazioni storiche sul codice -->
          <history></history>
        </msDesc>
        <!-- Lista di persone vuota -->
        <listPerson></listPerson>
        <!-- Lista dei luoghi vuota -->
        <listPlace></listPlace>
        <!-- Lista dei timbri -->
        <list xml:id="ST"></list>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <!-- Collegamento testo-immagine -->
  <facsimile></facsimile>

  <!-- Sezione dedicata ai testi →
  <text xml:id="">
    <!-- Materiale introduttivo per l'intero codice -->
    <front xml:id=""></front>
```

```

<!-- Contiene tutti i testi del CP →
<group xml:id="">
  <!-- Testo singolo -->
  <text xml:id="">
    <!-- Materiale introduttivo per il primo testo -->
    <front xml:id=""></front>
    <!-- Corpo del testo -->
    <body>
      <div xml:id=""></div>
    </body>
    <back>
      <!-- Materiale relativo al primo testo (se presente) -->
      </back>
    </text>
  <!-- Testo singolo -->
  <text xml:id=""> ... </text>
</group>

<!-- Bibliografia -->
<back>
  <div xml:id="biblCompleta"></div>
</back>

</text>

```

ELEMENTI DELL'INTESTAZIONE (<TEIHEADER>)

Cosa codificare:	Soluzioni:
Informazioni sul file: <ul style="list-style-type: none"> • titolo • responsabili delle fasi <ol style="list-style-type: none"> a. Edizione critica b. Codifica c. Revisione 	<fileDesc> <ul style="list-style-type: none"> • <title> • <respStmt> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <resp/><name/> ◦ <resp/><name/> ◦ <resp/><name/>
Informazioni sulla pubblicazione: <ul style="list-style-type: none"> • editore • luogo • date • distribuzione 	<publicationStmt> <ul style="list-style-type: none"> • <publisher/> • <pubPlace/> • <date/> • <availability/>
Descrizione del manoscritto	<msDesc>
Collocazione fisica <ul style="list-style-type: none"> • Città • Archivio 	<msIdentifier> <ul style="list-style-type: none"> • <settlement/> • <repository/>

<ul style="list-style-type: none"> • Nome del manoscritto 	<ul style="list-style-type: none"> • <msName/>
Lingua e storia	<msContent> <ul style="list-style-type: none"> • <msItem> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <textLang mainLang=""/> ◦ <colophon/>
Descrizione fisica <ul style="list-style-type: none"> • descrizione oggetto <ul style="list-style-type: none"> ◦ materiale di supporto <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiale ▪ larghezza ▪ altezza ▪ profondità ◦ Numero di mani ◦ decorazioni 	<physDesc> <ul style="list-style-type: none"> • <objectDesc> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <supportDesc> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <material/> ▪ <width/> ▪ <height/> ▪ <depth/> ◦ <handDesc hands=""/> ◦ <decoDesc/>
Informazioni storiche <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione del contenuto • Origine <ul style="list-style-type: none"> ◦ luogo di origine ◦ data di origine 	<history> <ul style="list-style-type: none"> • <summary/> • <origin> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <origDate/> ◦ <origPlace/>
Lista persone: <ul style="list-style-type: none"> • persona e relativo id; <ul style="list-style-type: none"> ◦ nome (nome e cognome); ◦ sesso; ◦ ruolo; ◦ mestiere ◦ nota. 	<listPerson> <ul style="list-style-type: none"> • <person xml:id=""> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <persName> <ul style="list-style-type: none"> <forename></forename> <surname></surname> </persName> ◦ <sex> ◦ <occupation n="" from="" to=""> ◦ <note>
Lista luoghi <ul style="list-style-type: none"> • luogo e relativo id; <ul style="list-style-type: none"> ◦ nome e tipologia di insediamento; ◦ nome attuale; ◦ comune di appartenenza. 	<listPlace> <ul style="list-style-type: none"> • <place xml:id=""> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <settlement type=""> ◦ <placeName type="new"> ◦ <district type="comune">
Lista dei timbri <ul style="list-style-type: none"> • identificatore del timbro <ul style="list-style-type: none"> ◦ notaio che lo utilizza <ul style="list-style-type: none"> ▪ titolo ▪ url per l'immagine ▪ descrizione del timbro (da inserire) 	<list xml:id="ST"> <ul style="list-style-type: none"> • <item xml:id=""> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <figure corresp="#"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <head></head> ▪ <graphic url=""/> ▪ <figDesc/>

Facsimile - struttura

```
<facsimile>
  <surface xml:id="" corresp="#">
    <graphic url="" width="" height=""/>
    <zone xml:id="" rendition="" ulx="" uly="" lrx="" lry=""
rend=""/>
  </surface>
</facsimile>
```

Cosa codificare:	Soluzioni:
Pagina (identificatore e elemento corrispondente nel testo)	<surface xml:id="" corresp="#">
Url dell'immagine che contiene la pagina e dimensioni	<graphic url="" width="" height=""/>
Porzioni di pagina con particolarità	<zone xml:id="" rendition="" ulx="" uly="" lrx="" lry="" rend=""/>

Struttura generale - front del singolo documento

```
<front xml:id="">

  <!-- numerazione del doc -->
  <titlePart type="numerazioneNuova"></titlePart>
  <titlePart type="numerazioneOrig"></titlePart>

  <!-- data e luogo di pubblicazione del doc -->
  <docDate>
    <date when=""></date>
    <placeName ref=""></placeName>
  </docDate>

  <!-- regesto del doc -->
  <div type="regesto">
    <p></p>
  </div>

  <div type="footer">
    <!-- collocazione del documento originale -->
    <div type="loc_orig">
      <p></p>
    </div>
    <div type="biblio">
      <!-- altre edizioni del doc -->
```

```

</div>
<div type="crit_notes">
<!-- note al testo -->
</div>
<div type="appr">
<!-- Studi per approfondimenti sul documento -->
</div>
</div>
</front>

```

ELEMENTI DEL <FRONT> PER OGNI TESTO

Cosa codificare:	Soluzioni:
Numerazione (originale e nuova)	<titlePart type="numerazioneNuova"/> <titlePart type="numerazioneOrig"/>
Data e locazione	<docDate> <date when=""/> <placeName/> </docDate>
Regesto	<div type='regesto'> <p>...regesto...</p> </div>
Apparato critico	<div type="footer">
Documento originale e copie	<div type="orig_doc"><p>...</p></div>
Indicazioni bibliografiche	<div type="biblio"><p> <ref target="#"/></p></div>
Note critiche	<div type="crit_notes"/>
Approfondimenti	<div type="appr"/>

Elementi del testo - schema

Cosa codificare:	Soluzioni:
Nomi di persona	<persName ref=""/>
Luoghi	<placeName ref=""/>

Date	<date when="">
Mestieri e funzioni	<roleName>
Citazioni (bibliche, codice giustiniano)	<cit><quote></quote><bibl></bibl></cit>
Monete	<measure type="" unit="" quantity="">
Immagini	<ptr target=""/>
Note	<note place="" n="" xml:id=""></note>
Simboli	<c>
Enti religiosi	<orgName type="">

ELEMENTI DEL <BACK> GLOBALE

Cosa codificare:	Soluzioni:
Bibliografia	<listBibl>
Voce bibliografica	<bibl xml:id>

LISTA DEGLI ATTRIBUTI PRESENTI NEL CODICE

Attributo	Valori raccomandati	Elementi a cui appartiene
xml:id	CP <i>nome del codice</i> [doc] <i>nome del documento</i> [elem] <i>nome dell'elemento</i> [num] <i>numero progressivo (opzionale)</i> esempio: CP_CI_p_001	text, front, group, docDate, div, pb, p, note, person, place, bibl
ref	<i>"#..." contiene l'ID relativo ad un elemento della listPerson o listPlace</i>	placeName, persName

from	anno-mese-giorno / anno /--mese / --mese-giorno <i>(solo numeri)</i>	date
to	<i>come sopra</i>	date
when	<i>come sopra</i>	date
type	-registro -numerazioneNuova -numerazioneOrig -footer -orig_doc -biblio -crit_notes -appr -incerto -imperiales -biblCompleta	div, titlePart, measure, add
xml:lang	latin	term
target	<i>"#..." contiene l'ID relativo ad un elemento della bibliografia</i>	ref
n	- numeri - lettere <i>(nel caso dei <note> nel corpo del documento)</i>	note, pb, p
quantity	numeri	measure
unit	-lire -denari -soldi	measure
place	-foot <i>(nel caso delle note)</i> -inline <i>(nel caso di un add)</i>	note, add
unit	-part -page -volume	biblScope